

MAKTAB INFORMATIKA FANIDA RAQAMLI SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute

Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti

Matematika va informatika yo'nalishi

1 mi 22 - guruh talabasi Mengliqulov Ilyos

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarda raqamli savodxonlikni shakllantirishning samarali usullari tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida ta'lim tizimi oldida o'quvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan oqilona va xavfsiz foydalanishga o'rgatish vazifasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada raqamli savodxonlik tushunchasi, uning tarkibiy qismlari hamda informatika fanida qo'llaniladigan interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim va amaliy mashg'ulotlarning o'quvchilar kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, o'quvchilarning axborot xavfsizligi, tanqidiy fikrlash va media savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli savodxonlik, informatika ta'limi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, media savodxonlik, axborot xavfsizligi, interfaol metodlar, loyiha metodi, tanqidiy fikrlash, raqamli kompetensiya, ta'lim jarayoni.

Kirish: XXI asr axborot texnologiyalari asri sifatida e'tirof etilmoqda. Zamonaviy jamiyatda insonning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi ko'p jihatdan uning raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalariga bog'liq. Shu sababli maktab ta'limida o'quvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, informatika fani ushbu jarayonda asosiy o'rin tutadi, chunki u o'quvchilarga kompyuter texnologiyalari, internet resurslari va axborot tizimlaridan foydalanish bo'yicha zarur bilim va ko'nikmalarni beradi.

Raqamli savodxonlik deganda insonning raqamli texnologiyalar yordamida axborotni izlash, tahlil qilish, yaratish, saqlash va uzatish, shuningdek, internet muhitida xavfsiz faoliyat yuritish qobiliyati tushuniladi. Bugungi kunda raqamli

savodxonlik nafaqat texnik ko‘nikmalarni, balki tanqidiy fikrlash, axborotni baholash va media madaniyatni ham o‘z ichiga oladi.

Raqamli savodxonlikning tarkibiy qismlari

Raqamli savodxonlik bir nechta muhim komponentlardan tashkil topadi:

1. **Axborot savodxonligi** – zarur ma’lumotlarni izlash, saralash va baholash qobiliyati.
2. **Kompyuter savodxonligi** – kompyuter va dasturiy vositalardan samarali foydalanish ko‘nikmasi.
3. **Media savodxonlik** – internet va ommaviy axborot vositalaridagi ma’lumotlarni tanqidiy tahlil qilish qobiliyati.
4. **Kommunikativ savodxonlik** – raqamli platformalarda samarali muloqot qilish ko‘nikmasi.
5. **Axborot xavfsizligi madaniyati** – shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish va kiberxavfsizlik qoidalariga rioya etish.

Maktab informatika kursi aynan shu kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Informatika fanida raqamli savodxonlikni shakllantirishning samarali usullari

Interfaol ta’lim metodlaridan foydalanish

Interfaol metodlar o‘quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshiradi va bilimlarni mustaqil egallashga yordam beradi. “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert”, “Baliq skeleti”, “BBB” kabi metodlar o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi hamda raqamli texnologiyalar bilan ishlashga qiziqishini oshiradi.

Masalan, internet xavfsizligi mavzusida “Aqliy hujum” usuli orqali o‘quvchilar kiberxavflar va ulardan himoyalalanish usullarini mustaqil aniqlashlari mumkin. Bu esa nazariy bilimlarni amaliy fikrlash bilan bog‘lash imkonini beradi.

Loyiha asosida o‘qitish

Loyiha metodi o‘quvchilarning mustaqil faoliyatini tashkil etishning samarali vositasi hisoblanadi. Ushbu metod orqali o‘quvchilar ma’lum bir muammoni hal qilish uchun axborot izlaydi, uni tahlil qiladi va yakuniy mahsulot yaratadi.

Masalan, “Mening maktabim” mavzusida veb-sayt yaratish, elektron taqdimot tayyorlash yoki ma’lumotlar bazasini shakllantirish kabi loyihalar o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bunday faoliyat natijasida ular nafaqat texnik bilimlarga, balki jamoada ishlash, rejalashtirish va muammolarni hal qilish kompetensiyalariga ham ega bo‘ladilar.

Muammoli ta’lim texnologiyasidan foydalanish

Muammoli ta’lim o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi. Informatika darslarida turli muammoli vaziyatlarni yaratish orqali o‘quvchilarning analitik tafakkuri rivojlanadi.

Masalan, “Nima uchun kompyuter viruslari xavfli?” yoki “Shaxsiy ma’lumotlarni internetda qanday himoya qilish mumkin?” kabi savollar o‘quvchilarni izlanishga undaydi. Natijada ular tayyor ma’lumotni qabul qilish o‘rniga, muammoni mustaqil hal qilishga o‘rganadilar.

Amaliy mashg‘ulotlar va laboratoriya ishlari

Raqamli savodxonlikni shakllantirishda amaliy mashg‘ulotlar muhim ahamiyatga ega. Informatika fanining o‘ziga xos jihati shundaki, nazariy bilimlar amaliyot bilan mustahkamlanadi.

Matn muharrirlari, elektron jadvallar, grafik muharrirlar va dasturlash muhitlari bilan ishlash jarayonida o‘quvchilar zarur raqamli ko‘nikmalarni egallaydilar. Ayniqsa, real hayotiy vazifalarni bajarishga yo‘naltirilgan topshiriqlar samarali natija beradi.

Raqamli ta’lim platformalaridan foydalanish

Bugungi kunda Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams va boshqa elektron ta’lim platformalari ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ushbu platformalar orqali o‘quvchilar masofadan turib bilim olish, topshiriqlarni bajarish va o‘qituvchi bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Bunday vositalardan foydalanish o‘quvchilarning raqamli muhitga moslashuvini kuchaytiradi hamda mustaqil ta’lim olish kompetensiyasini rivojlantiradi.

Axborot xavfsizligi va media savodxonlikni rivojlantirish

Raqamli savodxonlikning muhim jihatlaridan biri axborot xavfsizligi hisoblanadi. O'quvchilar internetdagi tahdidlar, zararli dasturlar, fishing hujumlari va kiberjinoyatlar haqida yetarli bilimga ega bo'lishlari kerak.

Shuningdek, internetda tarqatilayotgan axborotlarning barchasi ham ishonchli emas. Shu sababli informatika darslarida media savodxonlikni rivojlantirish, ya'ni axborot manbalarini tahlil qilish, yolg'on xabarlarini aniqlash va ma'lumotlarning haqqoniyligini tekshirish ko'nikmalarini shakllantirish zarur.

O'qituvchining roli

Raqamli savodxonlikni rivojlantirish jarayonida o'qituvchi asosiy figuradir. U zamonaviy texnologiyalarni yaxshi bilishi, innovatsion metodlardan foydalana olishi va o'quvchilarga raqamli muhitda to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatishi lozim.

Bundan tashqari, o'qituvchi o'quvchilarda axborot madaniyati, mas'uliyat va etik me'yorlarga rioya qilish ko'nikmalarini ham shakllantirishi kerak.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, maktab informatika fanida raqamli savodxonlikni shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalariga kirib borayotgan bir sharoitda o'quvchilarning axborot bilan ishlash, tanqidiy fikrlash, media savodxonlik va kiberxavfsizlik bo'yicha kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim va amaliy mashg'ulotlar raqamli savodxonlikni shakllantirishning eng samarali usullari hisoblanadi. Ushbu usullarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish o'quvchilarni raqamli jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. **Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.** – Toshkent: Nihol, 2021.
2. Begimqulov U.Sh. **Pedagogik ta'limda axborot texnologiyalarini joriy etish nazariyasi va amaliyoti.** – Toshkent, 2020.
3. Abduqodirov A.A. **Ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.** – Toshkent: Fan, 2019.
4. UNESCO. **Digital Literacy in Education.** – Paris: UNESCO Publishing, 2022.
5. European Commission. **Digital Education Action Plan 2021–2027.** – Brussels, 2021.
6. Polat E.S. **Noviye pedagogicheskiye i informatsionniye texnologii v sisteme obrazovaniya.** – Moskva, 2020.
7. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
8. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. **Informatika va axborot texnologiyalari fan dasturi.** – Toshkent, 2024.